

Marina (1999), de Carlos Ruiz Zafón

BREU GUIA DE LECTURA

per Marçal Subiràs i Pugibet

msubiras@gmail.com

Advertiment previ. Aquesta guia conté detalls sobre el desenvolupament i el desenllaç de la novel·la. Està pensada per a estudiants o lectors en general que l'hagin llegida prèviament.

JUSTIFICACIÓ

Vaig llegir per primera vegada aquesta novel·la pocs anys després del 2000 en un sol dia d'un estiu molt calorós a la vora de la mar Mediterrània. A la meua neboda li feien llegir el llibre a l'escola. Era el moment de l'auge de *La sombra del viento*, que acabava de publicar-se, i per curiositat el vaig començar. No cal que digui que em va colpir íntimament i em va portar a la resta d'obra de Zafón, a la ja publicada i a la que encara havia de venir. Des d'aleshores, Marina Blau Auermann ha mort diverses vegades en els meus braços i cada vegada amb la mateixa intensitat. He reviscut les aventures dels dos personatges principals i he tornat a passejar pels carrers i els indrets de Barcelona que fan d'escenari viu a l'obra. El fet que la novel·la tingués lloc principalment a Barcelona —la meua ciutat natal— va incrementar d'entrada el meu interès per l'obra. Però la novel·la, per sort, és molt més que això: la seva trama d'intriga, la seva ambientació misteriosa i el ritme vibrant que confereix Zafón a l'acció fan que la novel·la hagi transcendit l'àmbit local i hagi esdevingut el gran preludi de les novel·les que havien de venir a continuació. *Marina* és el símbol de la pèrdua d'una persona, d'una edat i d'un temps. És, en definitiva, una metàfora de la vida. De la nostra vida. Sempre que he pogut l'he recomanada a amics i coneguts i a tothom ha agradat. Havia escrit ja algunes impressions sobre l'obra però, aprofitant una nova relectura i un confinament forçat per un virus invisible, em vaig decidir a escriure una petita guia pràctica de lectura que pugui fer servei als estudiants i lectors en general que s'aproximin a la novel·la. No la pretén, és clar, substituir, però sí que intenta que el lector pugui analitzar-la i degustar-la millor. També puc dir que no ha estat aquesta l'única finalitat ni la principal.

PRESENTACIÓ

Marina és una aventura fantàstica protagonitzada per dos joves doblada d'una història d'amor pur. Ambdues succeeixen gairebé del tot a la ciutat de Barcelona, que és també un personatge de la novel·la per la importància que l'autor concedeix als detalls dels diferents indrets. Les localitzacions d'aquesta Barcelona són reals i identificables — aquesta és una de les gràcies de la novel·la per a un barceloní— però contenen, en alguns casos, elements afegits de fantasia. A més, l'autor projecta en aquests indrets records esparsos de la juvenesa. De fet, la novel·la és concebuda també com un instrument per recuperar una Barcelona perduda en el temps mitjançant el record i la fantasia, tal com explica al preàmbul. En alguna entrevista Zafón explica com va voler experimentar en Marina el fet de convertir la seva ciutat en un personatge més. Aquesta provatura la portaria a l'excel·lència en la tetralogia posterior del cementiri dels llibres oblidats.

Podríem dir que es tracta d'una novel·la-elegia perquè vol recordar —i recobrar— una persona (Marina), una història increïble (la de Kolvenik i la Velo Granell) i una ciutat (Barcelona). Aquests tres elements literaris s'esfondren respectivament al final de la novel·la. Novel·la juvenil —sí, però amb matisacions—, novel·la d'aventures, novel·la fantàstica, d'intriga i de terror amb molts elements gòtics i novel·la d'iniciació i d'amor. Aquest passat lamentat representa la idea del que es va viure sense saber-ho i que mai no tornarà si no és amb el record i la ficció, amb la memòria i la literatura.

La història enclou aquests tres elements per estrats o capes: primer ens apareix Barcelona, després Óscar coneix Marina i Germán i finalment els dos protagonistes entren a la història de Kolvenik i la Velo Granell. La sortida és a la inversa: primer resol l'aventura fantàstica —que es consolida en el nucli de l'obra—, després la història amorosa de Marina i Óscar i tanca la novel·la amb el record de Barcelona. Són 3 cercles concèntrics deliberadament ben dibuixats.

No són aquests els únics esfondraments o ensulsiades de l'obra. De fet, podem fer una llista d'aquests per adonar-nos de la importància que hi tenen.

- Escriptora holandesa que se suïcida a la platja entre Tossa i Sant Elm.
- Maria Shelley que posa fi a la seva vida quan Óscar Drai la interpel·la durant l'incendi del Gran Teatre Reial.
- La malalta presumida Isabel Llorente.
- El mateix Gran Teatre Reial que és devorat pel foc.
- Benjamín Sentís mor a mans de Kolvenik pel ressentiment del passat.

- Víctor Florián és un antic policia que mor a les clavegueres de Ciutat Vella a mans dels titelles, però havia començat a morir molt abans segons el que ens diu el narrador.
- La Velo Granell presa en conjunt. Es tracta d'una empresa que té un auge social i econòmic i una decadència fosca i lúgubre.
- Kolvenik i Eva Irinova. És una història d'amor-odi i és una història de redempció, aquí sí. Eva redimeix l'ànima extraviada del seu marit amb la seva mort al final de l'obra.
- Germán Blau i Kirsten Auermann, una història del passat que arriba fins al present.
- Marina, que és amb la Velo Granell i les vicissituds de Kolvenik, la història principal.
- Barcelona de finals dels 70, començaments dels 80. En forma part l'enderrocament del casalot de Germán Blau per fer la ronda de dalt.

Podem classificar l'obra com a novel·la d'evasió —per les aventures que conté— però aquesta evasió ens porta, al llarg de tot el text, a la reflexió.

La novel·la se situa temporalment entre el que s'ha anomenat circumstancialment la Trilogia de la boira (composta per *El príncipe de la niebla*, 1993, *El palacio de la medianoche*, 1994, y *Luces de setiembre*, 1995) i la tetralogia del cementiri dels llibres oblidats (*La sombra del viento*, 2001, *El juego del ángel*, 2008, *El prisionero del cielo*, 2011, y *El laberinto de los espíritus*, 2016).

És també la primera novel·la que edita amb l'editorial Planeta. La trilogia de la boira va ser editada a Edebé i estava explícitament dirigida als joves. En aquest sentit, Marina actua de frontissa entre dues maneres de concebre i d'escriure la novel·la per part de l'autor.

TEMES DEL LLIBRE

- Cant a l'amistat que ja és a tocar de l'amor, en aquest cas pur.
- Futilitat del poder i la fama.
- Impossibilitat de lluitar contra la natura.
- Compassió (de Draí per Maria i el mateix Kolvenik, d'Eva envers Kolvenik).
- Redempció de Kolvenik mitjançant l'amor.
- L'inexorable pas del temps i l'arribada de la mort contra la qual no res es pot fer.
- Conflicte entre coneixement i ètica (« — *Debía de ser un amigo sabio — dije.*
- *No — repuso Seguí. Pero era un buen hombre.*», cap. 25).
- La memòria lligada a la literatura en un continuïum de record i ficció (quan Óscar li regala a Marina un llibre en blanc que encara està per escriure, cap. 26). I al cap. 28, el darrer, diu Óscar: «*En sus últimos días prometí a Marina que, si ella no podía hacerlo, yo acabaría esta historia. Aquel libro en blanco que le regalé me ha acompañado todos estos años. Sus palabras serán las mías.*»

— Altres temes: pobresa, soledat, la Barcelona oculta i misteriosa.

ESTRUCTURA

Externa

L'obra està dividida en:

- Dedicatòria.
- Preàmbul (que no porta cap títol ni referència i que en la guia l'anomenem així).
- 28 capítols.
- Epíleg.

Interna

L'estructura interna de la novel·la no s'allunya de la fórmula clàssica de plantejament, nus i desenllaç. A banda d'això, podríem dir que conté una conclusió que és recollida a l'epíleg.

El llibre està **dedicat** a 2 persones: el director de cinema Jaume Mateu Adrover, cineasta i guionista mallorquí. Ja és curiós que Zafón dediqui el llibre a un cineasta tenint en compte que ell mai ha volgut convertir la seva història en un film. L'altra persona a qui dedica el llibre és Antonio Verdasca, empresari i associat a la Fundació Gradiva de Barcelona d'estudis psicoanalítics.

El **preàmbul** queda a fora de la història tot i que dóna elements per interpretar-la.

Plantejament (cap. 1 a 8). Se'ns presenten les dues històries una rere l'altra. Primer com Draï coneix Marina i després com Marina i Draï comencen a entrar en coneixement de la història de Kolvenik. Podem escurçar o allargar aquest plantejament però el cas és que se'ns plantegen les dues històries en joc: la de Marina i la de la Velo Granell.

Nus (cap. 9 a 17). Es descabdella la història de la Velo Granell a través del testimoni dels seus protagonistes d'antany.

Desenllaç (cap. 18 a 28). Aquest desenllaç és doble. Primer resol la història de la Velo Granell que acaba amb l'incendi del Gran Teatre Reial i la mort d'Eva Irinova i Mijail Kolvenik abraçats (cap. 18 a 24). Després resol la història de Marina (cap. 25 a 28). En aquest sentit, la novel·la és tancada amb relació a aquestes dues històries. El **clímax** de la novel·la el trobem al capítol 24, que és el que clou el primer desenllaç i la història de Kolvenik.

Epíleg. El narrador se situa a fora de la història i ens fa una valoració de tot el que ha significat Marina i la Barcelona d'aleshores per a ell.

PERSONATGES

Hi ha dos grans blocs de personatges que s'entrellacen i es relacionen entre si.

Per un cantó trobem els qui fan referència a la **història íntima** del protagonista i narrador. Són:

— **Marina Blau.** Marina és una noia de llarga cabellera rossa («*color de fenc*», cap. 1), pell clara i els ulls de cendra (cap. 8 i 26), grisos. Albina o gairebé, doncs, com la seva mare Kirsten. Té uns 16 anys, és viva, desperta i intel·ligent i aviat farà amistat amb el visitant de casa seva, que és Óscar. Les seves cames són esveltes i se'ns presenta amb un vestit blanc de cotó que sembla escapat «*de un cuadro de Sorolla*», (cap. 3). Aquest vestit torna a aparèixer al cap. 11 quan Marina torna de Madrid. És el mateix vestit que portava quan se'n va anar a visitar el metge de La Paz. No sembla casual que l'autor hagi triat un vestit blanc com a indumentària principal de Marina: el blanc és el color de la puresa i la ingenuïtat, la llum, la netedat i la pau. Aquest color blanc contrasta amb el negre de la dama i Kolvenic i amb la foscor dels ambients relacionats amb els personatges de la Velo Granell. Al cap. 4 Marina ens apareix amb un vestit color marfil, també clar. I al capítol 11, a Tossa, torna a aparèixer el primer vestit blanc. Queden definits simbòlicament, per tant, dos mons que són oposats: el de Marina i el de Kolvenic i tot el que aquests porten aparellats. Marina no anava a l'escola: es quedava amb el seu pare per poder cuidar-lo (cap. 9). El seu pare li ensenyava el que havia de saber. Fins al final no sabrem per què això és d'aquesta manera.

— **Óscar Drai.** És un noi de 15 anys intern als Jesuïtes de Sarrià. Melancòlic però despert. Despreocupat pels estudis. Tímid però curiós. Se sent sol i busca una altra família en Marina i Germán. «— *Mis padres viajan constantemente. Hace ya algunos años que no pasamos las Navidades juntos.*», (cap. 14). «*La mayoría de los internos había partido por las vacaciones de Navidad y no volvería hasta dentro de tres semanas. Cada año sucedía lo mismo. El internado quedaba desierto y únicamente un par de infelices permanecía allí al cuidado de los tutores.*», (cap. 14). «*La idea de alejarme de Marina y Germán se me hacía impensable. Mientras estuviese cerca de ellos no me sentiría solo.*», (cap. 14). Vol ser arquitecte segons diu al cap. 15, al funicular estant. Després ho rebla en altres ocasions i finalment li construeix una catedral de cartolina i de fusta a Marina ja a l'hospital: la catedral de Chartres. La seva única família estant a l'internat sent que és Marina i Germán (cap. 25).

Aquests són els protagonistes de la història principal. De fet, el personatge principal és Óscar Drai perquè és el narrador de l'obra que **explica en passat i en primera**

persona els fets que va viure fa 15 anys i perquè és el protagonista i supervivent d'aquesta història. No és una història autobiogràfica, però conté molts elements personals de l'autor.

Al voltant d'aquests personatges d'Óscar Draï i de Marina n'anem coneixent d'altres que tenen més o menys importància en la novel·la i que van de ser una referència o un *Leitmotiv* de la narració (Quim Salvat, el gat Kafka o la mare de Marina, Kirsten Auermann) a ser claus de volta per a la història, com el pare de la Marina, Germán Blau.

— De fet, **Germán Blau** és, a la callada, un dels grans personatges de la novel·la. Vestia amb vestit d'alpaca, armilla i corbatí, com en èpoques passades (cap. 3). Es va enamorar de Kirsten Auermann. Quan es van traslladar a viure a Sarrià, Blau pintava amb una energia inacabable i inexplicable. Els seus quadres es van començar a valorar en l'alta burgesia barcelonina i tothom volia ser posseïdor d'un «Blau». Germán va pintar el quadre de la seva dona Kirsten Auermann 15 anys enrere (cap. 10) cap al 1965. Blau va ser deixeble de Quim Salvat a pesar que la seva família ho desaprovava. Va recórrer Europa amb ell. De Blau va dir Quim Salvat, el seu mestre en pintura: «*La luz habla en ti, Germán. Los demás sólo escuchamos. No lo olvides jamás. De ahora en adelante, tu maestro pasará a ser tu alumno y tu mejor amigo, siempre.*» Després de la mort de Salvat va viure a París durant 10 anys. A l'òpera de París coneix Kirsten Auermann quan ella només tenia 19 anys. Es casen una tarda d'estiu de 1946 en una petita capella de la Normandia després de 6 anys de jugar al gat i la rata amb ella. Al cap de poc tornen a Barcelona. A Barcelona Kirsten s'assabenta que està embarassada i que té una malaltia a la sang per causa de la qual no li donen més de dos anys de vida. És aleshores que encarrega el rellotge d'or per a Germán amb la inscripció: «*K.A. Para Germán, en quien habla la luz*», (cap. 8). A destacar dues coses: Germán va associat a la llum, símbol de l'amor, la veritat i el saber. També és un contrasímbol del món de Kolvenik i la història de la Velo Granell. I Germán es casa — com Kolvenik — amb una cantant d'òpera. Tot i que els personatges masculins tenen diferències abismals, els femenins són molt més propers i coincideixen en el fet que salven o redimeixen llurs parelles: Kirsten li proporciona una filla a Germán abans de morir i Eva acaba amb el patiment del seu exmarit convertit en un monstre. Quan Draï entra a la casa i coneix els Blau, estan, podríem dir, arruïnats i no tenen possibles ni per menjar bé: «*en aquella casa no había dinero para un segundo plato. Por no haber, no había ni luz. La casa estaba perpetuamente iluminada con velas.*», (cap. 6). Tanmateix, quan Marina és a Sant Pau cada dia Germán i Óscar hi van amb taxi. Les reflexions sobre la pobresa que emet Zafón en boca de Draï són poques, però tenen tota la intenció. El món de Germán és el d'un aristòcrata que ha perdut la fortuna i el nom i que simplement sobreviu en un món que pertany al passat, un món que encara ha de patir el cop més dur que és la mort de Marina. Al llarg de tot el llibre hi ha un discurs sobre la pobresa i sobre la soledat. Com quan parla dels cossos dels oblidats de Barcelona, que no tenen família ni ningú que vulgui saber-ne d'ells. Draï, de fet, és un solitari, com Kolvenik i salvant totes les distàncies. És també un discurs melancòlic però no malaltís.

Per un altre cantó trobem els personatges que se situen a la **història fantàstica** de la novel·la. Evidentment, dins aquest bloc el personatge principal és Mijail Kolvenik, seguit per Eva Irinova, la seva malaurada dona que va ser desfigurada amb àcid el dia del seu casament a la Catedral de Barcelona. Al voltant de la història d'aquests dos anem trobant-ne d'altres amb protagonisme divers, però tots ells importants per entendre el perquè de la situació en què es troben immersos Marina i Óscar Drai.

— **Mijail Kolvenik.** Va néixer a Praga. La seva mare era una criada que servia a les cases de l'alta noblesa (cap. 22). El seu germà bessó Andrej va néixer amb una malformació òssia i muscular que el va acabar matant (cap. 13 i 22). Florián sospita que el pretès germà era el mateix Mijail (cap. 16). Kolvenik va conèixer a Praga l'anomenat «Príncep dels indigents» que vivia envoltat de papallones negres i que acollia al món subterrani de les clavegueres les persones que havien estat tocades per alguna degeneració o simplement marginades per la societat. Era una mena de Déu i Kolvenik havia de ser el seu messies. La seva mare hi havia anat a parar com a proscripita de la societat. Quan ella va morir, ell va pujar a la superfície i el metge Antonin Kolvenik, que havia tingut un fill que es deia Mijail, el va acollir. Amb ell va passar-hi 10 anys. Quan encara no tenia 20 anys el metge mor d'un atac de cor. Mijail li intenta reconstruir el cor i el tanquen a un manicomi d'on escapa dos anys més tard (cap. 22).

Kolvenik era una persona carismàtica i amb gran intel·ligència (cap. 16). Per a Kolvenik, les persones amb malformacions deixades de la «mà del destí» eren els germans invisibles d'Andrej, eren com la seva família (cap. 13). Kolvenik va adoptar el nom d'un boig de la Wolftherhaus a Praga (cap. 16).

Kolvenik comprava cadàvers de persones abandonades o sense família per als seus experiments (cap. 16). Les seves aparicions a la novel·la van precedides per una fortor de podridura, intensa, vomitiva i àcida, per un alè fètid repulsiu. Com a científic, Kolvenik va aconseguir crear éssers biònics amb pròtesis artificials que enllaçava amb nervis i músculs i va crear una mena de suero de color verd maragda que extreia del cultiu de la papallona negra anomenada *Teufel* que servia per tornar a la vida els cossos inerts o les parts d'aquests. Al cap. 22 Eva ens diu de Kolvenik quan aquest comença a manifestar la seva malaltia degenerativa: « *Mijail sabía que lo llevaba en su interior, esperando pacientemente como un mecanismo de relojería. Lo había sabido desde siempre, desde que vio morir a su hermano en Praga. Su cuerpo empezaba a autodestruirse. Sus huesos se estaban deshaciendo* ». Dóna per bona així la història del germà real. Kolvenik mor i és enterrat al cementiri de Sarrià per Claret i Irinova. Trenta anys després, Kolvenik va reviure de la seva tomba gràcies a Maria, la seva filla, la qual li va injectar el suero: « *Cuando vosotros descubristeis el invernadero al seguirme desde el cementerio, también María encontró al fin lo que llevaba años buscando. El frasco de suero que Shelley ocultaba... Y treinta años después, Mijail volvió de la muerte.* », (cap. 24) Kolvenik havia estat enterrat al cementiri de Sarrià amb data falsa d'un any enrere per evitar Sentís (cap. 23).

— **Eva Irinova.** Cantant d'òpera de la qual s'enamora Kolvenik al Teatre Reial. Va néixer en una barca que creuava el Rin en temps de la guerra. Van creuar la frontera russo-polonesa per fugir de la revolució russa. La seva mare va morir en tenir-la i una parella de comedians de Sant Petersburg es van fer càrrec d'ella: eren Sergei i Tatiana Glazunow. Després de viure a Varsòvia es van establir a Viena. A nou anys va participar en el circ cantant a unes feres: la gent pagava per veure-la i es va començar a fer un nom: només tenia 9 anys. Eva cantava cada dia al costat de l'òpera de Viena amb el nom de l'Àngel de Moscou. Va portar una vida infeliç al costat dels seus tutors. Va aprendre cant, art dramàtic i dansa. A 16 anys té un episodi d'anorèxia. Daniel Mestres, un empresari de Madrid, va adquirir el vell Teatre Reial de Barcelona i li va oferir a Sergei que Eva hi cantés. És aquí on coneixerà Mijail Kolvenik, el qual li ensenya i li explica en una ocasió Barcelona. Sergei es va enfurismar quan ella li va dir que Kolvenik li havia ofert matrimoni. Kolvenik va comprar el Teatre Reial per transformar-lo en un dels millors teatres europeus (cap. 10) i va decidir que Sergei i Tatiana quedaven acomiadats. Sergei i Tatiana van intentar contractar un assassí a sou, però la mateixa nit reben tot de trets que finalment els fan acceptar el xec i les condicions. Kolvenik reconeix a Eva que no ha estat ell perquè si ho hagués fet ell ja estarien morts. Mentre un arquitecte li construïa la mansió del Park Güell, va llogar una suite a l'Hotel Colom de la plaça Catalunya. El seu relat dels cap. 22 i 23 és el que dona sentit a la història i clou tot el que hem anat coneixent de Kolvenik, la Velo Granell i els altres personatges. Les seves aparicions amb llarga capa negra amb caputxa així com l'ús d'un carruatge tirat per cavalls són anacronismes en el moment dels fets narrats i elements que proporcionen misteri al relat i el simbolisme d'un món ancorat en el passat.

— **Benjamín Sentís,** va ser soci accionista de la Velo Granell. Va perdre les dues mans i Kolvenik li'n va fabricar dues pròtesis. Era el fill del fundador de la Velo Granell i va heretar el 50 % de les accions quan Kolvenik ja n'era director. Quan va sospitar que Kolvenik no havia mort a la mansió del Park Güell va intentar perseguir-lo usant la policia (Florián). Sentís havia viscut reclòs durant uns 20 anys al pis del carrer Princesa (cap. 12). El troben mort al col·lector núm. 4 de Ciutat Vella amb els braços artificials arrencats. Era «*Un hombre avaricioso que no conocía su lugar en el mundo, en mi opinión. Podrido por la envidia.*», (cap. 13). En mots d'Eva, Sentís «*era un usurero mezquino y envidioso*», (cap. 22).

— **Dr. Joan Shelley.** Metge. Fill de pare britànic i mare catalana (cap. 13). Traumatòleg a l'hospital de Bournemouth (cap. 13), una ciutat a 100 km de Londres. És qui primer coneix Mijail a la presó i qui l'introdueix a la Velo Granell (cap. 10). Es van fer amics i amb el temps es va acabar convertint en metge personal de Kolvenik (cap. 13). «*Kolvenik quiso ayudar a su amigo financiando la creación de un centro médico especializado en el estudio y el tratamiento de enfermedades degenerativas y malformaciones congénitas*», (cap. 13).

— **Maria Shelley,** filla de Kolvenik i Irinova adoptada per Joan Shelley. Tocada també per la bogeria del seu pare. «*Evanescente, virginal y tocada de un aire místico. Su piel era nívea, casi transparente; y sus ojos, tan claros que apenas tenían color.*», (cap. 13). Tenia

uns trenta-i-pocs anys. Al cap. 20 ens la descriu com una persona que a les quatre de la matinada s'endinsa a la claveguera de darrere la Catedral: anava vestida de negre i portava un flascó a les mans. El seu rostre estava transfigurat i els ulls li brillaven estranyament. Tenia una agilitat i rapidesa felines i la veu li sonava de manera estranya. Al cap. 24 hem d'entendre que quan Óscar li dirigeix la paraula Maria, després de plorar, se suïcida: *«Me dirigió una última mirada que no supe comprender y aferró la cuerda ardiente que había quedado tendida sobre la plataforma. El fuego se extendió por su brazo, al torso, a sus cabellos, sus ropas y su rostro. La vi arder como si fuera una figura de cera hasta que las tablas cedieron a sus pies y su cuerpo se precipitó al abismo»*. És curiós constatar la semblança que tenen Marina i Maria: rosses, pell molt blanca i ulls molts clars, gairebé sense color. A més, ambdues tenen cura dels seus pares i corren la mateixa sort per motius diferents això sí. Evidentment, el nom de Maria Shelley fa referència directa a Mary Shelley (1797-1851), l'autora de *Frankenstein o el modern Prometeu*, de 1818.

— Els **germans Sergei i Tatiana Glazunow**. Dos germans comedians de Sant Petersburg que tutelaven Eva Irinova des de petita, que la tracten malament fins i tot amb violència física i que s'aprofiten del do del cant d'Eva. Sergei no va acceptar les condicions de Kolvenik quan els va convidar a deixar Eva i anar-se'n i, el dia del seu casament, Sergei li llança un flascó d'àcid a la cara i la desfigura. Poden escapar aleshores de la policia gràcies a Sentís. Quan Sergei i Tatiana cremen la mansió del Park Güell, instigats per Sentís i abans que la policia fes un registre i detingués Kolvenik, aquest els mata pres d'ira i els deixa a dins de l'edifici en flames. Els van trobar abrasats i abraçats i tothom es va pensar que eren Kolvenik i Irinova.

— **Víctor Florián**, policia jubilat que viu a Vallvidrera en una casa gairebé penjada a la muntanya. El 1945 havia pertangut a la Brigada Judicial que havia investigat la Velo Granell i els presumptes delictes que se li atribuïen des de feia 3 anys. Óscar i Marina en tenen notícies a casa de Shelley. Al cap. 13 ens diu que usaven Florián com un titella per enderrocar Kolvenik per part del poder i de Sentís. Florián acut en ajuda d'Óscar a les clavegueres del barri vell després que Óscar truqués al bar de Vallvidrera. Mor a mans de Kolvenik que l'estampa contra una paret del col·lector.

— **Luis Claret**. Kolvenik el va ajudar quan tenia 5 anys a la Plaça Reial. Es va jurar a si mateix que mai més l'abandonaria (cap. 21). És el xofer d'Irinova i Kolvenik. Després que tot el servei se n'anés va quedar-se amb els seus amos per lleialtat sense cobrar. Quan Kolvenik es va transformar en un monstre ell va ser al costat d'Eva i sempre va viure amb ella a l'antic Gran Teatre. Salva Óscar a les clavegueres de l'arlequí i el porta a casa de Germán.

A banda d'aquests hi ha una sèrie de personatges de suport o auxiliars que van apareixent aquí i allà segons les necessitats de la narració. Són:

En l'àmbit de l'internat

— **Doña Paula**, que era una bona dona que tractava bé els interns i que feia 30 anys que era vídua. No tenia fills. Vivia sola amb dos canaris i un televisor que mirava tothora.

— **JF**, amic d'Óscar, temorenc i retret, més de pensament que d'acció. «*JF tenía alma de poeta libertario y un ingenio tan afilado que a menudo acababa por cortarse la lengua con él. Era de constitución débil y bastaba con mencionar la palabra «microbio» en un radio de un kilómetro a la redonda para que él creyese que había pillado una infección»*, (cap. 2).

— **El pare Seguí**, tutor de l'internat, jesuïta racionalista que no volia fer de policia amb els interns de l'escola (cap. 1). Al cap. 25, a final d'any, Seguí convida Draí a explicar els seus problemes. Ja a finals de gener el convoca al despatx per interessar-se de nou per ell.

Altres personatges

— **Quim Salvat**. Mestre de pintura de Germán. Salvat era per aquest ordre: «*libertino, retratista y sátiro profesional.*», (cap. 8). «*Salvat era un hombre extravagante y generoso, amante de las exquisiteces del mundo. Sólo pintaba de noche y, aunque no era bien parecido (el único parecido que tenía era con un oso), se le podía considerar un auténtico rompecorazonas, dotado de un extraño poder de seducción que manejaba casi mejor que el pincel.*», (cap. 8). Va morir el 17 de juliol de 1938 (cap. 8).

— **Doctor Cabrils** (cap. 8). És qui reconeix Kirsten Auermann.

— **El cura jesuïta** que jugava als escacs amb Germán i feia trames (cap. 15).

— **Manu**, propietari del bar a Vallvidrera. Era a on havia de trucar Óscar per entrar en contacte amb Florián (cap. 16).

— **Daniel**, un jardiner de l'internat a qui una bala va destrossar la laringe (cap. 19).

— **Propietari de la taverna del barri gòtic** («Bodega Valor») des d'on Óscar truca a Florián. «*El bodeguero era un hombre de tinte avinagrado y ojos diminutos que lucía lo que me pareció un birrete militar. Alzó las cejas y me miró con disgusto. A su espalda, la pared estaba decorada con banderines de la división azul, postales del Valle de los Caídos y un retrato de Mussolini.*», (cap. 20).

— **Mendoza**, un policia conegut de Florián que encara treballava a la comissaria de Via Laietana, (cap. 20).

— **Damián Rojas**, metge jove que es protegia del patiment dels seus pacients amb un posat adust i esquerp. Anys enrere va ser alumne de l'internat de Sarrià. És un metge com a Zafón li agradaria que fossin els metges probablement: una persona dedicada que era capaç de patir amb els seus pacients. La seva xicota es deia Lulú i anava amb minifaldilles i mitges negres (cap. 26).

— **Doña Carmen**, pacient sevillana i diabètica de 84 anys a l'habitació de Sant Pau. Una dona amb molt de caràcter.

— **Isabel Llorente**, pacient malalta de càncer que semblava un maniquí i molt presumida. Miss Barcelona el 1934. Va morir mentre Marina era a l'habitació.

— **Valeria Astor**, nena de 9 anys, pacient de l'habitació de Marina, a qui havien practicat una traqueotomia. La seva mare, una dona consumida i senzilla, el nom de la qual no recorda Óscar, va teixir un xal de llana per a la Marina. En el mateix capítol 27

fem un salt a finals d'abril, quan Marina feia petits passeigs per l'hospital i continuava escrivint el llibre que no deixava llegir al seu amic Óscar.

HISTÒRIES

Història d'Óscar Draí i Marina.

Es tracta d'una amistat que aviat deriva en un amor idealitzat però real, pur i ingenu de dos joves que encara no el coneixen. En aquest sentit la novel·la és també d'autoconeixement a més d'aventures. La pèrdua de Marina significa la pèrdua de la infantesa i de l'adolescència i l'entrada de manera brutal però agredolça a l'edat adulta. És un pas traumàtic i un símbol. És curiós constatar que no sabem res d'Óscar Draí: coneixem la història fictícia de Marina, però del seu company no en sabem res: només sabem que és a l'internat, en certa manera abandonat allà segons que es pot desprendre dels mots de Draí, i que la seva família viatja constantment. Però res més. ¿Vol dir això que Zafón ens està parlant en clau biogràfica d'una infantesa infeliç en l'àmbit familiar? Com a apunt biogràfic podem dir que el pare de Zafón era agent d'assegurances i la seva mare era mestressa de casa.

És curiós també que aquests personatges, que tenen 15 anys i 16 (Marina), no parlin ni actuïn com a adolescents sinó com a adults, com a persones que tenen més edat i experiència i que raonen amb plena maduresa i lògica. En aquest sentit, els joves només són nominalment joves i, per tant, la classificació de la novel·la com a juvenil fa aigües a parer nostre. De fet, el mateix Zafón havia dit en alguna entrevista que *Marina* és una novel·la per a tots els públics. Tampoc no hem d'oblidar que narrativament és Óscar Draí qui ens explica en primera persona i retrospectivament la seva història passada, una història que sembla pertànyer a un passat relativament llunyà, cosa que fa que la perspectiva del narrador ja no sigui la d'un noi de 15 anys.

Història de Kolvenik i la Velo Granell

L'anem coneixent de mica en mica a través de diversos personatges que posen llum a les observacions i troballes dels personatges principals. Des d'un punt de vista narratiu són importants:

- Sentís
- Shelley
- Florián
- Eva Irinova
- Claret

És a partir d'ells que anem coneixent detalls dels orígens de Kolvenik, del seu passat fosc, de la seva arribada a la Velo Granell i de l'ascensió i caiguda en aquesta empresa.

En aquesta història fictícia i fantàstica hi ha un homenatge a Mary Shelley i el seu *Frankenstein*. La història de Kolvenik i Eva Irinova és d'amor idíl·lic, primer, i impossible i torturat després. Finalment, Eva és qui mata Kolvenik amb les bales de plata del revòlver de Claret —unes bales expansives de punta buida— i d'aquesta manera el redimeix de la seva vida torturada.

TEMPS DE LA NOVEL·LA

Quan s'esdevenen els fets que explica la novel·la, és a dir, quin és el temps intern de la novel·la? **Des de finals de setembre de 1979 fins al maig de 1980.** El present des del qual s'escriu la novel·la, que és el de l'autor, és 15 anys després: el 1995. Recordem que la novel·la es va publicar el 1999 i que el 2003 va sortir al mercat en català. Cal, tanmateix, no confondre narrador i autor encara que en el nostre cas tenen molts paral·lelismes si deixem de banda la ficció.

Al cap. 24 ens trobem al desembre. Al 25 parla ja de les vacances de Nadal que Óscar passa a casa de Germán i Marina. Més endavant, ens trobem a finals de gener quan el pare Seguí es torna a interessar per Óscar (cap. 25). En el mateix capítol passem a febrer quan Óscar torna al casalot de Germán un diumenge al matí. Al capítol 27 ens trobem a març i al mateix capítol passem a finals de març. I a la darrera del mateix capítol 27 ens trobem ja al primer de maig de 1980. Quan acaba la novel·la ja ha passat l'1 de maig de 1980.

La novel·la va de finals de setembre fins al maig. Ara bé, el ritme del temps entre finals de setembre i cap d'any de 1980 és més travat i continu que no pas el que s'esdevé ja al 1980. Els fets principals tenen lloc específicament a la tardor. Des de finals de setembre fins a cap d'any. També això té una intenció simbòlica així com el fet que acabi al maig, és a dir, a la primavera. L'autor vol donar entenent un acabament i una represa, una mort i una «resurrecció». Brev, el final d'una etapa i el començament d'una altra.

És justament al maig de 1980 quan Draï desapareix una setmana i finalment el troba un policia a l'estació de França. Van ser set dies i set nits. Després d'aquesta setmana va ser interrogat durant 4 setmanes més.

Temps del discurs i històric

És el de la Barcelona de la Velo Granell, del Gran Teatre Reial i Eva Irinova i Kolvenik. És el temps de la història fictícia que està enllaçat molt bé amb la realitat de la Barcelona del moment. El rerefons del franquisme hi apareix amb un personatge,

Florián, que és un inspector jubilat de la brigada judicial. Aquest personatge ens parla del règim i ens dóna algunes opinions al respecte. El franquisme també ens apareix amb l'amo de la taverna del barri gòtic des d'on Draï telefona a Florián.

Cronologia de Kolvenik i la Velo Granell

Kolvenik havia arribat a Barcelona a **finals de 1919** en una de les pitjors gelades del segle (cap. 21). Tenia poc més de 20 anys i era natural de Praga. Fugia de l'Europa devastada per la Gran Guerra. El van detenir per dormir en un portal i a la presó dos companys interns li van donar una pallissa al·legant que el país se n'anava en orris per culpa dels estrangers (un exemple més de crítica social de Zafón). Va perdre l'oïda esquerra. «*Diez años más tarde, Mijail Kolvenik llegaría a ser uno de los hombres más ricos y poderosos de Barcelona*». A la infermeria de la presó va conèixer el Dr. Joan Shelley. Gràcies a ell va aconseguir feina en una petita empresa anomenada Velo Granell que fabricava productes d'ortopèdia i pròtesis mèdiques. Aquí apareix com a rerefons el conflicte amb Marroc (1909) i la Gran Guerra (1914-1918). Els tallers eren al costat del mercat del Born, sense més precisió. Quan va començar a treballar-hi va viure en un pis del carrer Princesa. Va aprendre ràpidament català i castellà. Aviat va esdevenir un empleat clau de l'empresa. «*Diseñó un revolucionario mecanismo neumático que permitía articular el movimiento en prótesis de piernas y brazos. El ingenio reaccionaba a los impulsos musculares y dotaba al paciente de una movilidad sin precedentes*». Després va ser nomenat enginyer en cap. Va aconseguir connectar les pròtesis als nervis i músculs de l'avantbraç al fill del fundador de la Velo Granell, és a dir, Sentís. A partir d'aquí el van nomenar director general de l'empresa i li van oferir accions que el convertien en un propietari més. A partir d'aleshores l'empresa adopta el símbol de la papallona negra. La Velo Granell es va convertir en una empresa exportadora de gran èxit i que reportava grans beneficis. Kolvenik, tanmateix, continuava vivint al carrer Princesa. Després coneix Eva i li proposa matrimoni. També proposa a Daniel Mestres comprar i transformar el Teatre Reial en el Gran Teatre Reial. Alhora s'estava fent construir una mansió al costat del Park Güell que mai no es va acabar. El seu soci no estava gaire d'acord perquè temia que desviaria fons cap a aquest projecte faraònic (cap. 10).

El 24 de juny de 1935 Eva i Mijail es casen a la Catedral de Barcelona. Kolvenik tenia una mica més de 36 anys (cap. 10). Els germans Glazunow li llancen àcid i queda desfigurada. Kolvenik i Eva es reclouen a la mansió. Després van començar a aparèixer rumors de pràctiques poc ortodoxes de Kolvenik i d'una malaltia estranya que havia contret.

El 1945, amb Florián dins la Brigada Judicial, es va investigar la Velo Granell per «*irregularidades financieras y posible fraude acabó por transformarse en un asunto que nadie sabía bien a qué brigada adjudicar*». (cap. 16). Extorsió, robatori, homicidi i encara més coses.

A finals de 1945 la Velo Granell ja estava tècnicament en fallida (cap. 16). No tenia línies de crèdit i s'havia retirat de cotització oficial a borsa. La fàbrica i els tallers van ser clausurats. I l'entramat de societats «fantasma» va caure. Les propietats de l'empresa van ser «incautades» (cap. 16). En aquesta situació de falta de liquiditat, Kolvenik va decidir fer un gran convit a la Llotja de Mar (cap. 16). Des d'aleshores Kolvenik va viure reclòs a la mansió del Park Güell amb Eva Irinova. Només tenien accés a ell 2 persones: Luis Claret i Joan Shelley. Shelley deia que tenia una malaltia incapacitant però ni la policia ni el jutge ho creien. Florián i la brigada volien detenir-lo i registrar la casa el darrer dia de l'any de 1948 (cap. 16).

El 13 de desembre de 1949 dos inspectors són trobats esquarterats i morts a les portes de l'antiga Velo Granell al Born. Van disparar 14 bales, però només es van trobar els casquets i no els impactes. Després sabrem que no es van trobar impactes perquè tots van encertar al seu blanc, que era Kolvenik.

Dies després Florián troba Sentís desencaixat i Sentís li diu que es considera home mort (cap. 16).

En els mesos següents tots els membres del consell directiu de la Velo Granell moren d'insuficiència cardíaca presumptament (cap. 16).

El 31 de desembre de 1948 un paorós incendi va destruir la mansió dels Kolvenik. L'incendi va ser instigat per Sentís i materialitzat per Sergei i Tatiana, que són morts per Kolvenik en el mateix acte.

A principis de 1949 la ciutat començava a oblidar la història de Kolvenik i la Velo Granell.

INDRETS DE BARCELONA. L'ESPAL.

Estació de França.- És curiós i significatiu que la novel·la comenci a l'Estació de França, que és una estació de terme. Justament Zafón ens vol donar entenent que Draï ha arribat després d'un viatge al terme de l'edat adulta. També s'ha de dir que és el lloc d'on Germán i Marina van partir per anar al metge de Madrid i a on van arribar. Zafón, en boca de Draï, la descriu així: «*Siempre había pensado que las viejas estaciones de ferrocarril eran uno de los pocos lugares mágicos que quedaban en el mundo. En ellas se mezclaban los fantasmas de recuerdos y despedidas con el inicio de cientos de viajes a destinos lejanos, sin retorno. "Si algún día me pierdo, que me busquen en una estación de tren", pensé.*», (cap 11). Aquest extrem queda verificat al final dels fets que és el principi de la novel·la.

Internat (Sant Ignasi de Sarrià). Es tracta del col·legi dels Jesuïtes que encara avui trobem i que es caracteritza per la seva majestuositat i el color terrós dels seus murs. *«El colegio estaba rodeado por una ciudadela de jardines, fuentes, estanques cenagosos, patios y pinares encantados. En torno a él, edificios sombríos albergaban piscinas veladas de vapor fantasmal, gimnasios embrujados de silencio y capillas tenebrosas donde imágenes de santos sonreían al reflejo de los cirios. El edificio levantaba cuatro pisos, sin contar los dos sótanos y un altillo de clausura donde vivían los pocos sacerdotes que todavía ejercían como profesores. Las habitaciones de los internos estaban situadas a lo largo de corredores cavernosos en el cuarto piso. Estas interminables galerías yacían en perpetua penumbra, siempre envueltas en un eco espectral.»*, (cap. 1). Óscar Draí sortia per la porta principal que dóna al carrer Margenat perquè ens diu que burlava el control de la porteria.

Casalot de Germán Blau. Coneixent l'autor, la casa ha de respondre a una construcció concreta que, pel motiu que fos, havia quedat a la memòria de l'autor. Diu l'autor al final de l'obra que la casa va ser enderrocada per construir una autovia, és a dir, la ronda de dalt. Potser era a la part alta de major de Sarrià, quan canvia de nom i passa a dir-se Santa Eulàlia, potser a la mateixa plaça Borràs desapareguda parcialment amb les obres. En qualsevol cas, era pels volts del desert de Sarrià. *«El Desert de Sarrià era un solar a la part més alta del barri de Sarrià, entre el passeig de Santa Eulàlia (continuació del carrer Major de Sarrià), el carrer de Can Caralleu i el carrer del Desert, per damunt de la Ronda de Dalt, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Fou un convent de caputxins actiu a Barcelona entre 1578 i el 1835. Aquests convents ubicats als afores de les ciutats i amb un gran espai on retirar-se en silenci per la oració, reben, encara avui, el nom de "deserts"»* (Viquipèdia).

Així descriu el lloc Zafón: *«A menudo mi ruta me llevaba por lo que entonces se llamaba el desierto de Sarriá, que no era más que un amago de bosque perdido en tierra de nadie. La mayoría de las antiguas mansiones señoriales que en su día habían poblado el norte del Paseo de la Bonanova se mantenía todavía en pie, aunque sólo fuese en ruinas. Las calles que rodeaban el internado trazaban una ciudad fantasma. Muros cubiertos de hiedra vedaban el paso a jardines salvajes en los que se alzaban monumentales residencias. Palacios invadidos por la maleza y el abandono en los que la memoria parecía flotar, como niebla que se resiste a marchar»* (cap. 1).

La primera descripció del casalot és al cap. 1: *«Una tarde, a finales de septiembre de 1979, decidí aventurarme por azar en una de aquellas avenidas sembradas de palacetes modernistas en la que no había reparado hasta entonces. La calle describía una curva que terminaba en una verja igual que muchas otras. Más allá se extendían los restos de un viejo jardín marcado por décadas de abandono. Entre la vegetación se apreciaba la silueta de una vivienda de dos pisos. Su sombría fachada se erguía tras una fuente con esculturas que el tiempo había vestido de musgo.»*, (cap. 2)

Quan hi va amb JF diu *«enfilamos aquella misteriosa calle que conducía al palacete.»*. Sembla doncs que pugem respecte de l'internat (cap. 2).

Per anar a les 9h a casa de la Marina, Óscar passa la plaça de Sarrià (cap. 4). No s'entén el trajecte. Si passa per la plaça de Sarrià és que ha baixat des de Margenat a passeig de la Bonanova i arriba a la plaça. Això és incompatible amb el fet que la casa estigui a la ronda de dalt llevat que ell la situï en un altre indret. Caldria mirar els plànols de Barcelona per saber si Margenat o el de sota —Dolors Monserdà— travessaven les vies del tren o no. Hem de suposar que no. Al cap. 4 es diu «*Descendimos hasta el Paseo de la Bonanova y, desde allí, giramos en dirección a San Gervasio. Cruzamos frente al agujero negro del bar Víctor*». O sigui que estan més amunt del passeig de la Bonanova. Per què havia baixat Óscar fins a la plaça Sarrià per anar-hi? No es podien creuar les vies del tren per Margenat? La Bodega Víctor (en realitat Lorenzo) és encara ara al passeig de la Bonanova 107 en la perpendicular de Bonanova i l'internat. A Dr. Roux giren a la dreta i van a parar al cementiri. El trajecte és correcte.

És de remarcar que aquest casalot que sembla, pel que explica, gran, sempre estava obert perquè quan Germán i Marina van a Madrid al metge Óscar hi passarà estones perdudes i no tan sols al jardí. La casa tenia 3 garatges (cap. 11). A més «*La estación del funicular de Vallvidrera quedaba a unas pocas calles de la casa de Marina.*» (cap. 15), a uns 500 metres aproximadament.

Cementiri de Sarrià. Es tracta d'un cementiri molt petit que encara existeix. S'hi entra en l'actualitat per Dr. Roux tot i que també hi ha una entrada per sota, pel camí del cementiri de Sarrià.

Hivernacle. Al capítol 12, quan van de nou a l'hivernacle, ens diu que torcen des de Bonanova per Iradier cap amunt i entren en uns carrers a prop de les vies del tren cap al Vallès. Potser l'hem de situar a l'actual carrer Canàries? Els indrets misteriosos, sinistres i terrorífics són un motiu recurrent en Zafón. També apareix a *El príncipe de la niebla*. D'allà s'emporten un àlbum amb tots de fotos de persones monstruoses: «*Al examinarlo, profanaba una colección de recuerdos que no me pertenecían. Percibía que aquellas imágenes de tristeza e infortunio eran, a su manera, un álbum familiar. Pasé las páginas repetidamente, creyendo intuir entre ellas un vínculo que iba más allá del espacio y el tiempo.*», (cap. 13).

Plaça de Sarrià on hi ha encara ara la pastisseria Foix de Sarrià. És la pastisseria on Marina i Óscar compraven els croissants.

Casa de Benjamín Sentís. Situada al carrer Princesa 33, 4t 2a. L'entrada de l'edifici de la novel·la deu assemblar-se més a les del número 29 o 27 actuals.

Casa de Shelley. «*La antigua consulta del doctor Joan Shelley ocupaba el primer piso de un viejo edificio de aire señorial e iluminación fúnebre.*», (cap. 13). A la Rambla dels Estudiants 46-48, 1r pis —equivalent a un tercer— (cap. 13) al davant del Gran Teatre del Liceu. Des d'aquesta casa, diu la novel·la, es veu el drac verd del Pla de la Boqueria («*señalando la figura de un dragón que decoraba la fachada del edificio al otro lado de la habitación desde donde había sido tomada la fotografía*», cap 13). Amb la numeració actual és impossible que es pugui veure bé des de l'estudi perquè és al seu mateix cantó (pujant la Rambla a la dreta) i perquè és força més avall (hi ha més de 200

metres entre el drac i l'actual núm. 46). Hem de situar l'estudi de Shelley al mateix Pla de la Boqueria a la banda oposada a on hi ha el drac xinès de la casa modernista Bruno Cuadros —a l'actual núm 78—, o bé en l'edifici modernista que té una glorieta o encara a l'edifici del núm. 4 del carrer Boqueria. Al capítol 18 ens parla d'una glorieta en què estava situat l'estudi de Shelley. També és cert que Draï quan segueix Claret diu que rodeja la casa i puja per una escala antiincendis. Es pot rodejar l'edifici pel carrer N'Eroles però no hi ha escala antiincendis. Al cap. 19 ens explica com Draï s'enfila a la cornisa per veure bé el despatx i en el trajecte s'agafa a unes gàrgoles que a la realitat no hi són. També al 19 ens diu que hi havia una barana de ferro forjat que tampoc no hi existeix. De les quals coses es dedueix que aquesta casa és una refeta de diversos indrets alhora i fruit de la imaginació de Zafón.

Parc de Santa Amèlia (cap. 12). Situat al barri de Pedralbes. Draï hi va amb Marina des de casa seva a dalt de Sarrià per parlar del que li havia passat a Sentís. La part del parc a què fa referència és la part de dalt, on hi ha el centre cívic de Sarrià. Van a parlar a una cafeteria situada al mateix centre cívic.

Vallvidrera. On hi ha la casa de Florián penjada sobre l'abís. No ens dona cap adreça però ens diu que és una casa antiga que tenia jardí i que estava construïda sobre un pendent. No hi ha tantes cases antigues en aquesta situació. Podria ser la del carrer de les Alberes, 18 o 64?

Gran Teatre Reial. Correspon a l'edifici de l'antic Teatre Principal de la Rambla, el més antic de Barcelona, a on també se situa el cementiri dels llibres oblidats. Kolvenik va fer una oferta a Daniel Mestres per reformar-lo i convertir-lo en el millor teatre d'Europa. Mai no va arribar a obrir (cap. 10). No hi ha dubte que l'incendi del final del cap. 24 està inspirat en els que ha patit el Liceu, el darrer dels quals el 1994, que devia estar ben present quan escrivia el llibre.

Clavegueres de Barcelona a les quals s'accedeix des de darrere la catedral. Concretament el sector IV, nivell 2, tram 66. Es tracta, segons Florián, d'una xarxa de clavegueram que s'estén des del Born a on hi havia la fàbrica de la Velo Granell. Darrere d'una porta vella de metall Florián descobreix el taller de monstres de Kolvenik amb desenes de cossos incomplets.

Cala passada Tossa. Es tracta d'una cala entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, arrecerada, però des de la qual es veu Sant Elm, que pertany a Sant Feliu. Sabem que és a vint minuts passada Tossa de Mar (cap. 11). La cala tenia forma de mitja lluna i a partir d'allà es creava un arc fins a Punta Prima (cap. 11). Per accedir-hi es passava per una propietat abandonada. Hi ha alguns indrets possibles. Podria tractar-se de la cala del Senyor Ramon per la forma de mitja lluna, perquè és a poca distància de Tossa abans d'arribar a Sant Feliu i perquè les seves aigües són verdes i transparents. També sabem que «*Un pico de roca ascendía en el centro como la proa de un buque varado.*», (cap. 11). Si hi ha d'haver un roc central a la platja cal identificar l'indret amb la platja de Vallpresona tot i que aquesta no és una platja de sorra com ens diu Zafón sinó de còdols i graves daurades. Aquesta platja pertany al terme municipal de Santa Cristina

d'Aro i el seu nom és probablement una deformació de «Vallpregona» (que significa «vall profunda»). Llegim a *Marina*: «y luego nos tendimos al sol sobre las piedras tibias.», (cap. 11). L'illot d'enmig la platja és l'illot de Sa Galera. Es tracta d'una platja verge protegida legalment sense cap construcció humana i amb una gran varietat de flora. Les dimensions de la platja, que pertany al municipi de Santa Cristina d'Aro, són uns 150 m de llarg i uns 20 d'amplada. Sobre la història de l'escriptora holandesa que hi va viure fins que va quedar cega, cal dir que probablement es tracta d'una invenció de l'autor per usar-la com a premonició del que ha d'esdevenir-se al final de la novel·la: una persona que té una malaltia degenerativa, que vol viure a prop del mar la resta de la seva vida amb visió i que acaba desapareixent, imaginem que engolida per l'aigua en un acte de suïcidi. Al cap. 28, quan Óscar torna a la cala, diu: «*Bajé a la orilla y me senté en la arena*».

Hospital de Sant Pau. És a on ingressen Marina quan el seu estat empitjora. La posen en una habitació rectangular amb quatre malalts que estan separats per cortines.

Altres indrets citats de Barcelona:

- c/ Conde del Asalto (nom franquista del carrer nou de la Rambla).
- c/ Margenat, carrer d'entrada a l'internat.
- c/ Dr Roux, carrer que condueix al cementiri de Sarrià.
- Llotja de mar, a on Kolvenik organitza un convit sumptuós (cap. 16). És al Pla de Palau, de Barcelona.
- Plaça Reial, mentre Draï segueix Claret que ha baixat des de la Rambla, ha girat al carrer Ferran en direcció a la plaça Sant Jaume.
- General Rellotgera Suïssa de la Via Augusta, a on Kirsten encarrega un rellotge d'or per a Germán (cap. 8).
- Comissaria de la Via Laietana, a on treballa Mendoza un policia conegut de Florián.
- Mercat del Born, a on la Velo Granell tenia els tallers. Al cap. 22 ens diu que la Velo Granell era 'al costat del Born' sense especificar res més. Eva diu que una nit hi entra per un carreró. Hem de suposar que és qualsevol carreró dels que hi ha al costat de l'antic Mercat.
- Bodega del carrer Princesa on Florián queda amb Sentís (cap. 16).
- Parc d'atraccions del Tibidabo (cap. 10). Es pobla d'autòmats gràcies a Kolvenik.
- Bar al costat de l'estació de Vallvidrera Superior on Florián convida a Marina i Draï a dinar (cap. 16).
- Carrer del Raval estret (cap. 18) que amb els braços estesos es podien tocar les dues parets. Probablement és el carrer de l'Arc de Teatre, que posteriorment reprendrà a *La sombra del viento*. El recorregut que fa Claret és: Lancaster, (a la dreta) Nou de la Rambla i (a l'esquerra) Rambla amunt cap a plaça Catalunya.
- «*calle oculta tras la catedral*» (cap. 20). No ens dóna més dades. Està pensant en el carrer Pietat? El carrer Paradís? No ens en dóna més detalls.

- Bodega del barri antic: «Distinguí las luces de una bodega que cerraba muy tarde o abría muy pronto. El establecimiento era una celda que apeataba a vino y ocupaba el semisótano de un edificio que no tendría menos de trescientos años.» (cap. 20). El semisotrerrani hi és però la bodega no. El que Zafón deu tenir al cap són les antigues tavernes de la zona de darrere l'ajuntament, com ara les del carrer Regomir o Gignàs.
- Incinerador d'escombraries de Sant Adrià de Besòs (cap. 27). S'està referint a la central tèrmica avui en desús que marca la seva silueta per tota la costa de Barcelona i del Maresme.
- Botiga de llenceria a la Rambla Catalunya, al costat del cinema Alexandra (Rambla de Catalunya 90). El cinema Alexandra va desaparèixer el 2013 i el seu espai l'ocupa ara una multinacional catalana de roba.

ESTIL NARRATIU

Si haguéssim de donar algunes característiques de l'estil narratiu en aquesta novel·la en podríem dir quatre com a mínim:

— Les **descripcions poètiques** basades en metàfores i símls de gran sensibilitat i originalitat. Alguns exemples: «sudario de sombras» (cap. 12), «el crepúsculo transformó el mar en una balsa de cobre fundido» (cap. 11). Se'n poden trobar moltes més.

— Les **anticipacions del desenllaç**. Zafón fa observacions al llarg de la novel·la que anticipen el tràgic desenllaç de Marina i encara d'altres fets. Per exemple, la història de l'escriptora holandesa que se sap condemnada (cap. 11), «Su rostro exhalaba un brillo cadavérico» (cap. 12). «'Matarme', repliqué. 'Todo a su tiempo, inspector', me dijo, sonriendo.» (cap. 16). [somni d'Óscar] «— Estás pálida como una muerta...», (cap. 16). «Una silueta de luz blanca en forma de ángel la llevaba de la mano a través de un pasillo cuyos muros sangraban. Yo trataba de alcanzarlos cuando una de las puertas del pasillo se abrió y la figura de María Shelley emergió, flotando sobre el suelo y arrastrando una mortaja raída.» (cap. 16). «Claret la observaba fijamente y, por un instante, me pareció que había algo indefinido en el juego de sus miradas.» (cap. 19). «Al llegar al segundo piso observé que Marina respiraba pesadamente y con dificultad. Me detuve y vi que su rostro palidecía.» (cap. 21). «— ¿No te estás dando mucha prisa, Óscar? preguntaba. Es como si esperases que me fuese a morir mañana.» (cap. 27).

— Les **escenes quotidianes i d'aventura gairebé cinematogràfiques**: quan Maria Shelley mira cap a dalt de la claveguera estant. «Marina me lanzó una orden muda.» en què el lector s'afigura mentalment el gest amb el cap de Marina (cap. 13). «Sus ojos vidriosos la contemplaron arder entre las llamas.» (cap. 13). «La voz repitió mi nombre. Era una voz como jamás la había escuchado. Una voz quebrada, cruel y sangrante de maldad. Una voz de pesadilla.» (cap. 14). «Shelley negó en silencio, como si no quisiera agradecimiento alguno.» (cap. 19).

— Les **notes d'humor o iròniques**. Exemples. «*Es la benemérita*» o bé «*Le pago a las cinco, mi general*» (cap. 20). «*Todavía es Víctor?*», (cap. 16). «— *Prueba a buscar en la "i" de idiota y verás que no soy el único famoso replicó JF.*», (cap. 2). «— No soy una cabra — puntualicé, intentando aportar algo de sentido común a aquella suerte de alpinismo sin cables.», (cap. 11).

— Les **sentències o aforismes** que va donant el mateix autor en boca dels seus personatges. Són veritats fruit de l'experiència que l'autor fa dir als seus personatges i que transmeten una finalitat moral al text. En aquest sentit el llibre pretén ensenyar: és didàctic i moral alhora. Ensenya i prevé. Una frase de Draí resumeix aquesta intenció i l'explicita: «*Conservo sus consejos [de Germán] y sus palabras guardados bajo llave en el cofre de mi memoria, convencido de que algún día me servirán para responder a mis propios miedos y a mis propias dudas.*», (cap. 27)

Fent inventari d'aquestes sentències es poden agrupar segons el personatge que les pronuncia:

Óscar Draí

- «*Todos tenemos un secreto encerrado bajo llave en el ático del alma*» (Preàmbul).
- «*Nada mejor que leer acerca de los problemas de los demás para olvidar los propios.*», (cap. 11).
- «*Germán tenía razón; no había una calle así en todo el mundo [la Rambla].*» (cap. 13).
- «*Siempre me ha parecido fascinante ver cómo las mujeres se examinan unas a otras.*» (cap. 13)
- «*Pensión de policía; vejez de pordiosero*» (cap. 15)
- «*La voz del Raval nunca llega al cielo.*» (cap. 21).
- «*Barcelona puede ser la ciudad más triste del mundo en invierno*» (Cap. 27).
- «*Los tontos hacen preguntas tontas. Los listos las responden*» (Cap. 27).
- «*En aquellas semanas aprendí que se puede vivir de esperanza y poco más*» (Cap. 27).
- «*Marina estaba atrapada en una burbuja de tubos y máquinas de acero más monstruosa y más real que cualquiera de las invenciones de Mijail Kolvenik.*» (cap. 28).
- «*Sólo tenemos oídos para lo que queremos escuchar*» (cap. 28).
- «*La Barcelona de mi juventud ya no existe. Sus calles y su luz se han marchado para siempre y ya sólo viven en el recuerdo*» (Epíleg).
- «*El tiempo no nos hace más sabios, sólo más cobardes.*» (cap. 28). Ho escriu Óscar des de l'actualitat, és a dir el 1995.

Marina

— «Solo recordamos lo que nunca sucedió» Preàmbul, cap. 11, cap. 25 i epíleg. Aquesta sentència és el *Leitmotiv* que presideix tot el llibre, des la primera línia del preàmbul fins a l'epíleg. Significa que les persones sempre tenim present allò que va poder ser i mai no va arribar a ser. En el cas de la novel·la es refereix a l'amor entre Marina i Draï però la frase transcendeix la mera història literària i esdevé un lema biogràfic del seu autor.

— «— De nada sirve toda la geografía, trigonometría y aritmética del mundo si no aprendes a pensar por ti mismo» (cap. 9).

— «A veces, las cosas más reales sólo suceden en la imaginación» (cap. 11).

— «— Más vale que sobre y no que falte.» (cap. 15).

— «— El que no sabe adónde va no llega a ninguna parte» (cap. 15).

— «Óscar ignora que todos los cuentos son mentiras, aunque no todas las mentiras son cuentos.» (cap. 27).

— «Los artistas viven en el futuro o en el pasado; nunca en el presente.» (cap. 21).

— «— Yo soy el mayor de sus recuerdos» (cap. 21).

— «La gente que piensa que lo entiende todo a derechas hace las cosas a izquierdas, y eso, viniendo de una zurda, lo dice todo.» (cap. 27).

Germán

— « — Dirán lo que quieran, pero una calle como ésta no la hay en ninguna ciudad del mundo, amigo Óscar. Ríase usted de Nueva York.» (cap. 11).

— « — Cuando hay clase, la velocidad es una minucia» (cap. 11).

— « La juventud es una novia caprichosa. No sabemos entenderla ni valorarla hasta que se va con otro para no volver jamás...» (cap. 16).

Quim Salvat

— «... la vida del artista es una vida de riesgo, incertidumbre y, casi siempre, de pobreza. No se escoge; ella lo escoge a uno.» (cap. 8).

— «La belleza es un soplo contra el viento de la realidad,» (cap. 8).

Kolvenik

— «El dinero no compra la felicidad, solía decir Kolvenik; pero compra todo lo demás.» (cap. 10).

— «La naturaleza es como un niño que juega con nuestras vidas. Cuando se cansa de sus juguetes rotos, los abandona y los sustituye por otros» (cap. 13).

— «Mijail me contó que él creía que la vida nos concede a cada uno de nosotros unos escasos momentos de pura felicidad.» (cap. 22).

— « ...el dinero no tiene importancia, a menos que se carezca de él.» (cap. 22).

- «— No hay mal en el corazón de los hombres, sino una simple lucha por sobrevivir a lo inevitable. No hay más demonio que la madre naturaleza...» (cap. 22).
- «...la vida suele brindarnos aquello que no buscamos en ella.» (cap. 23).

Antonin Kolvenik

- «Nuestro cuerpo empieza a destruirse desde que nace. Somos frágiles. Criaturas pasajeras. Cuanto queda de nosotros son nuestras acciones, el bien o el mal que hacemos a nuestros semejantes.» (cap. 23).

Eva Irinova

- «El recuerdo de esos momentos [*feliços*] nos acompaña para siempre y se transforma en un país de la memoria al que tratamos de regresar durante el resto de nuestra vida sin conseguirlo.» (cap. 22).
- «Tú no puedes hacer el trabajo de Dios...», (cap. 22).
- «Como siempre, el golpe final llegó desde donde menos lo esperábamos.» (cap. 23).
- «— La verdad siempre está a salvo de la gente», (cap. 24).
- «Estamos solos y condenados a querer a alguien sin salvación...» [referint-se a Draï i a ella mateixa] (cap. 24).

Dr. Joan Shelley

- «Pero Kolvenik siempre decía que lo que empieza mal sólo puede acabar mejor.» (cap. 10).
- «— El tiempo hace con el cuerpo lo que la estupidez hace con el alma — dijo, señalándose a sí mismo. Lo pudre.» (cap. 13).
- «Si la gente pensara una cuarta parte de lo que habla, este mundo sería el paraíso.» (cap. 13).
- «— La verdad no se encuentra, hijo. Ella lo encuentra a uno.» (cap. 13).
- «La envidia es un ciego que quiere arrancarte los ojos.» (cap. 13).
- «El mundo está enfermo.» (cap. 13).
- «— Todos estamos condenados -dijo Shelley. Es sólo cuestión de tiempo...» (cap. 19).
- «— A la muerte poco le importan las conciencias, Claret.» (cap. 19).
- «El territorio de los seres humanos es la vida» (cap. 28).
- «La muerte no nos pertenece» (cap. 28).

Víctor Florián

- «La ambición tiene nombre de botarate...» (cap. 16).
- «— El camino al infierno está hecho de buenas intenciones» (cap. 16)

Pare Seguí

- «— Un buen amigo me dijo una vez que los problemas son como las cucarachas (...). Si se sacan a la luz, se asustan y se van» (cap. 25).

Doña Carmen

- « ... las pamplinas eran para los bobos.» (cap. 27).

Policia inicial

- «A veces, contar la verdad no es una buena idea, Óscar».

Alguns trets comuns amb altres novel·les

- La idea de pèrdua, d'una persona que al final és la pèrdua simbòlica d'una edat feliç (adolescència) i d'un univers propi i l'entrada al món dels adults.
- Un lloc tocat de misteri (jardí de les estàtues a *El príncipe de la niebla* o l'hivernacle a *Marina* o el taller de joguines de *Luces de setiembre*.
- Un personatge fantàstic cruel, deforme, monstruós, sense escrúpols, implacable, caricatura d'ell mateix en el passat. Una figura deforme que pot adoptar diverses aparences, del tot irreal (Caín a *El príncipe de la niebla*), mig fantàstic mig real (Kolvenik) o encara menys (el de *La Sombra del viento*). Aquest personatge converteix la novel·la en una **novel·la d'aventures**.
- Un personatge jove al voltant del qual es descabdella la trama. En especial a les primeres novel·les.
- Unes preguntes que s'han de respondre, però que no se'ns formulen (Alicia a *El príncipe de la niebla* o Óscar Draí a *Marina*). Aquestes preguntes fan que la **novel·la sigui iniciàtica i d'autoconeixement**.
- De fet, les obsessions de Zafón són presents a tots els seus llibres en major o menor grau. A *Marina*, per exemple, se'ns anticipa el nom de la seva darrera novel·la: «*Cuando se internó en el Barrio Gótico, yo fui detrás. Pronto, su silueta se perdió bajo puentes tendidos entre palacios. Arcos imposibles proyectaban sombras danzantes sobre los muros. Habíamos llegado a la Barcelona encantada, el laberinto de los espíritus, donde las calles tenían nombre de leyenda y los duendes del tiempo caminaban a nuestras espaldas.*» (cap. 19). Evidentment, aquest misteri és sobretot a la mirada de Zafón.

A *Marina*, Zafón explora lleument la **crítica social i històrica**. En aquest cas és més social que res i fa referència a la pobresa i la soledat com hem dit. El franquisme queda un xic amagat tot i que hi és. No queda especialment mal parat, però ja s'endevina que l'autor hi té moltes més coses a dir que anirem trobant a les següents novel·les.

PROPOSTES DE TREBALL

1. Busca i assenyala a Google Maps tots els indrets de Barcelona que apareixen a la novel·la.
2. Per què creus que l'autor ens dóna tants detalls dels espais en què succeeix la novel·la? Quina deu ser la seva intenció?
3. Ens diu l'autor que Florián havia pertangut a la brigada judicial que investigava Kolvenik i la Velo Granell. Què és una brigada judicial?
4. Creus que Zafón ens planteja a la novel·la algun conflicte ètic? N'hi ha més d'un? Esmenta'ls i explica'ls si és el cas.
5. Com es diu la pel·lícula de Joselito de què parla al cap. 17? Busca-ho per internet. Recorda el que diu: «*Joselito le cantaba una coplilla a un cabritillo bajo la mirada benévola y encantada de una pareja de la guardia civil*».
6. Quantes vegades Draï es topa amb Kolvenik al llarg de la història? Situa-les als capítols corresponents.
7. A quina hora Claret deu portar Óscar Draï a casa de Germán al cap. 21?
8. Existeix una papallona negra en el regne animal? Cerca'n informació a internet i dóna'n els detalls. Compara la informació real amb el que explica Zafón en el llibre.
9. Pels detalls que ens dóna l'autor al llarg del llibre, quina creus que és la malaltia que té Marina i que també havia tingut la seva mare Kirsten Auermann? Cerca informació a internet.
10. Què creus que significa la darrera frase del llibre: «*Marina, te llevaste todas las respuestas contigo*»? Quines són aquestes respostes i a quines preguntes es refereix?
11. Quines són les arts que apareixen com a motius al llarg de la novel·la? Saps interpretar per què?
12. Entra a la pàgina carlosruizzafon.com i consulta'n el contingut. Escolta també la música que Zafón ha compost al piano a l'apartat «Descargas».
13. Busca al Youtube alguna entrevista en què Carlos Ruiz Zafón parli de *Marina* i explica què hi diu.
14. A banda de poder qualificar la novel·la de moltes maneres (d'intriga, misteri, gòtica o terror, d'aventures, d'amor, etc.) creu que podem dir que la novel·la és sentimental? Raona la teva resposta.
15. El llibre té una dedicatòria inicial a Mateu Adrover i Antonio Verdasca. Sabries dir qui són? Busca'n informació.
16. Creus que *Marina* és una novel·la estrictament dirigida als joves? Raona la resposta.

17. Quina pot ser la malaltia òssia i muscular que pateix Kolvenik? Investigueu sobre el tema.
18. En quin quadre de Sorolla deu estar pensant l'autor al cap. 3 quan diu que Marina portava un vestit blanc que semblava sortit d'un quadre d'aquell pintor?
19. Explica què entén per misteri Carlos Ruiz Zafón. Creus que aquest misteri és sempre una qüestió objectiva?
20. Per què creus que Marina ha estat tan ben acollida per un públic ampli? Raona la teva resposta.
21. Creus que podem qualificar la novel·la com una novel·la trista? Raona la teva resposta.
22. Quins elements en l'ambientació volen procurar el misteri i l'ocult?

* * *